

**MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH SISWA KELAS IX A
SEMESTER I SMP NEGERI 1 TEGALLALANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**SAGUNG PUTRI
NIP. 19630808 198403 2 014
TEMPAT TUGAS : SMP NEGERI 1 TEGALLALANG**

ABSTRACT

This study aims to improve students' conceptual understanding skills in science learning class IX A semester I of the 2017/2018 school year. The research design in this study begins with (1) planning, (2) implementation, (3) observation, (4) reflection. This type of research is classroom action research (PTK) which involves the research subjects of class IX A students of SMP Negeri 1 Tegallalang Odd Semester Academic Year 2017/2018. As the research object is student learning outcomes, and students' ability to apply problem-based learning models in science learning is carried out in 2 cycles. Learning outcome data were collected using learning outcome tests.

Based on the results of the analysis, the initial data obtained was an average of 65.00, an average of 72.87 in the first cycle and in the second cycle increased to 80.60. Completeness of student learning also increased from 24.24% at the beginning of learning, in cycle I increased to 63.63% and 100% in cycle II. From the results of this study it can be concluded that the application of problem-based learning models is able to improve learning outcomes in science learning for class IX A students in the first semester of the 2017/2018 academic year. Suggestion: for every teacher, especially science teacher, not to stop in developing and trying various learning methods, especially to help students with less ability to learn science.

Keywords: Problem Based Learning Model, Learning Outcomes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPA kelas IX A semester I tahun pelajaran 2017/2018. Rancangan penelitian pada penelitian ini diawali dengan (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Observasi, (4) Refleksi. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang melibatkan subjek penelitian siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Tegallalang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018. Sebagai obyek penelitian adalah hasil belajar siswa, dan kemampuan siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran IPA dilaksanakan dalam 2 siklus. Data hasil belajar dikumpulkan menggunakan tes hasil belajar.

Berdasarkan hasil analisis, maka data awal yang diperoleh rata-rata sebesar 65,00, rata-rata 72,87 pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 80,60. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan dari 24,24% pada awal pembelajaran, pada siklus I meningkat menjadi 63,63% dan 100% pada siklus II. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan hasil belajar dalam belajar IPA siswa kelas IX A semester I tahun pelajaran 2017/2018,. Saran: agar setiap guru, khususnya guru IPA untuk tidak berhenti di dalam mengembangkan dan mencoba berbagai metode pembelajaran, khususnya untuk membantu siswa-siswa dengan kemampuan belajar IPA yang kurang.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar.

PENDAHULUAN

Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang IPA merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan memasuki dunia teknologi. Untuk kepentingan pribadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, siswa perlu dibekali kompetensi yang memadai agar menjadi peserta aktif di masyarakat (Depdiknas, 2004). Namun secara kenyataan di lapangan, pandangan pengajar mengenai bagaimana mengemas pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama pendidikan IPA hanya dilihat berdasarkan ketuntasan hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tanpa memperhatikan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Akibatnya sebagian besar siswa memandang bahwa pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang kurang menyenangkan. Menurut pasal 19 PP No 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pembelajaran pada siswa dari tingkat SD sampai SMA hendaknya bersifat interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, dan menantang. Selanjutnya peraturan menteri pendidikan nasional No.20 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik hendaknya dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: tahap

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada peraturan ini juga di persyaratkan bahwa pada kegiatan inti terdapat kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Dari pengamatan peneliti saat proses pembelajaran di kelas IX A SMP Negeri 1 Tegallalang ternyata hasil belajar yang dicapai oleh siswa masih relatif rendah. Sebagai bukti hasil tes belajar siswa di kelas IX A nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 65,00 dan sekitar 24,24% diantaranya siswa belum mencapai ketuntasan. Dimana secara logika tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan materi Pemuaian dan Kalor di jenjang kelas yang sama.

Dari aktivitas siswa selama pembelajaran kemampuan hasil belajar siswa masih perlu ditingkatkan. Indikasi bahwa kemampuan hasil belajar siswa perlu ditingkatkan yang dapat dicermati dari fenomena yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran. Fenomena-fenomena itu seperti aktivitas siswa yang masih rendah, kemampuan respon siswa di kelas yang masih tergolong rendah, dan jika ada temannya yang salah maka dibiarkan saja.

Menurut Anderson, *et al.* (dalam Karyana, 2010: 38-40), pemahaman merupakan tingkatan kedua dalam domain kognitif. Aspek pemahaman merupakan aspek yang mengacu pada kemampuan untuk mengerti dan

memahami suatu konsep dan memaknai arti suatu materi. Aspek pemahaman ini menyangkut kemampuan seseorang dalam menangkap makna suatu konsep dengan kata-kata sendiri. Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut: (1) menerjemahkan (*translation*); (2) menafsirkan (*interpretation*), (3) mengekstrapolasi (*extrapolation*)

IPA merupakan mata pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir analisis deduktif dengan menggunakan berbagai peristiwa alam dan penyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan matematika serta dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri (Depdiknas, 2002: 10).

Hasil belajar pada hakikatnya merupakan kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat diukur melalui sejumlah hasil belajar yang indikatornya dapat diukur dan diamati. Penilaian proses dan hasil belajar saling berkaitan satu dengan yang lainnya karena hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar (Depdiknas, 2003: 15). Dengan demikian hasil belajar siswa pada pelajaran IPA merupakan tingkat

penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan dalam IPA. Hasil belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran. Hasil belajar juga merupakan indikator tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga hasil belajar menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.

Dalam sistem penilaian, hasil belajar siswa diukur berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kompetensi dasar merupakan penguasaan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau sub aspek mata pelajaran tertentu. Sedangkan kompetensi dasar mata pelajaran IPA mengandung pengetahuan dalam materi, sejumlah kemampuan atau keterampilan, dan sikap atau nilai ilmiah (Depdiknas, 2002: 10). Kompetensi dasar merupakan modal bagi siswa untuk mampu menentukan apa yang harus dilakukannya agar mengerti, memahami, merencanakan, melaksanakan percobaan, mampu memilih, menata informasi, menyimpulkan, mengkomunikasikan, menyempurnakan penemuan, serta mampu

mengapresiasikan atau menghargai sesuatu.

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tingkat belajar tertentu). Joyce, dkk. (2003) mengemukakan bahwa suatu model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas. Oemar Hamalik (2003: 24) menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan pengajaran dan membimbing pengajaran di kelas. Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual dalam wujud suatu perencanaan pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas.

Belajar berbasis masalah berakar dari pandangan John Dewey, yang menyatakan bahwa sekolah mestinya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Pandangan ini mengharuskan guru

untuk mendorong siswa terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat nyata daripada abstrak. Pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik yang merupakan pilihan mereka sendiri. Visi pembelajaran yang berdayaguna atau terpusat pada masalah digerakkan oleh keinginan siswa untuk menyelidiki secara pribadi masalah tersebut. Hal ini secara jelas menghubungkan belajar berbasis masalah dengan filosofi pendidikan dan pedagogi Dewey.

Sintaks model pembelajaran berbasis masalah menggambarkan keseluruhan urutan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran (Nana S., 1989: 43). Sintaks pembelajaran menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru atau siswa dan tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh siswa. Sintaks dari model pembelajaran ini mempunyai komponen yang sama seperti diawali dengan menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Namun demikian ada perbedaan seperti

perbedaan pengelolaan lingkungan belajar, perbedaan peran siswa, perbedaan peran guru, perbedaan ruang fisik dan perbedaan sistem sosial kelas. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dipahami oleh para guru dalam menerapkan model pembelajaran agar dapat dilaksanakan dengan baik

Tabel 1. Tahapan Model Belajar Berbasis Masalah

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Tahap 1 Orientasi siswa kepada masalah	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan kebutuhan yang diperlukan dan meAktivitas siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya	Siswa menginventarisasi dan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Siswa berada dalam kelompok yang telah ditetapkan
Tahap 2 Mengorganisasi siswa untuk belajar	Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut	Siswa membatasi permasalahannya yang akan dikaji
Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah	Siswa melakukan inkuiri, investigasi, dan bertanya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi
Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan serta membantu siswa untuk berbagai tugas dalam kelompoknya	Siswa menyusun laporan dalam kelompok dan menyajikannya dihadapan kelas dan berdiskusi dalam kelas
Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan	Siswa mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan evaluasi proses belajar

Supaya mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas IX A (dimana sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal di kelas IX A, untuk selanjutnya berdampak pada peningkatan nilai hasil belajar IPA siswa nampaknya perlu diterapkan suatu pembelajaran yang nantinya diharapkan tercapainya tujuan tersebut. Model belajar berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang menghadapkan siswa

dengan masalah-masalah nyata untuk merangsang siswa belajar. Model ini dapat digunakan untuk melatih dan meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah, serta mendapatkan konsep-konsep penting. Pembelajaran difokuskan pada apa yang dipikirkan oleh siswa bukan pada apa yang dilakukan oleh siswa. Di sini peran guru adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam pembelajaran.

Dari semua yang telah tertera diatas, dapat disampaikan hipotesis atau dugaan sementara yang bunyinya: Jika model pembelajaran berbasis masalah digunakan dengan maksimal dan sesuai alur teori yang benar maka hasil belajar IPA siswa kelas IX A semester I SMP Negeri 1 Tegallalang tahun pelajaran 2017/2018 akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Tegallalang. Lingkungan sekolah ini sangat nyaman karena hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah sangat baik, hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar juga sangat harmonis, sehingga menimbulkan rasa mutualisme antara sekolah dan masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian tindakan. Oleh karenanya, rancangan yang khusus untuk sebuah penelitian tindakan sangat

diperlukan. Berdasarkan sudut pandang pencapaian tujuan penelitian, rancangan penelitian berfungsi sebagai pedoman kerja (peta pedoman pengarahannya bagi pelaksanaan penelitian). Oleh karenanya, rancangan penelitian harus jelas, singkat dan memberikan petunjuk operasional tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara serta teknik melakukannya. Fungsi lain, rancangan penelitian adalah sebagai rambu-rambu penentuan atau tolok ukur keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan. Memberikan petunjuk mengenai ukuran-ukuran sampai dimana penelitian yang dilakukan itu dikatakan mencapai hasil yang diinginkan (Iding Tarsidi, <http://file.upi.edu/>).

Untuk penelitian ini penulis memilih rancangan penelitian tindakan yang disampaikan Mc. Kernan seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 01. Penelitian Tindakan Model Mc. Kernan, 1991 (dalam Sukidin, Basrowi, Suranto, 2002: 54)

DOI:

Prosedur:

1. Tindakan daur I: mulai dari definisi masalah, berlanjut ke assessment yang disiapkan, berlanjut ke rumusan hipotesis, berlanjut ke pengembangan untuk tindakan I, lalu implementasi tindakan, evaluasi tindakan berlanjut ke penerapan selanjutnya.
2. Tindakan daur II: mulai dari menentukan kembali masalah yang ada, berlanjut ke assessment yang disiapkan, terus ke pemikiran terhadap munculnya hipotesis yang baru, perbaikan tindakan pada rencana ke 2, pelaksanaan tindakan, evaluasi terhadap semua pelaksanaan dan penerapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

- 1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan awal

Hasil yang menunjukkan perolehan nilai rata rata kelas hasil belajar IPA masih sangat rendah, yaitu dengan perolehan skor nilai secara klasikal yaitu 2145 dan rata rata kelas 65,00, dimana siswa yang mencapai persentase ketuntasan belajar 24,24%, dan yang tidak mencapai ketuntasan adalah 75,75%, dengan tuntutan KKM untuk mata pelajaran IPA Kelas IX A SMP Negeri 1

Tegallalang adalah dengan nilai 75,00.

2) Hasil pada siklus I

Pada siklus I sudah diupayakan untuk perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Peneliti telah giat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebenaran teori yang ada sehingga peneliti memperoleh hasil yang lebih baik dari proses awal, yaitu dengan rata rata nilai 72,87 dari jumlah nilai 2405 seluruh siswa di Kelas IX A SMP Negeri 1 Tegallalang, dan prosentase ketuntasan belajarnya adalah 63,63%, yang tidak tuntas adalah 36,36%. Hasil ini belum maksimal, karena belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang mencanangkan dengan minimal prosentase ketuntasan belajar 85%.

3) Pada siklus II

Dengan tindakan yang sangat maksimal dan pelaksanaan yang betul-betul mengikuti kebenaran teori sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran IPA di Kelas IX A SMP Negeri 1 Tegallalang, dimana hasil yang diperoleh pada

siklus II ini ternyata hasil belajar IPA meningkat secara signifikan dengan nilai rata-rata 80,60, dan ketuntasan belajarnya adalah 100%.

Semua hasil yang diperoleh dari awal, siklus I dan siklus II digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik seperti berikut:

Tabel 01 : Tabel Data Hasil Belajar Siswa Kelas IX A SMP Negeri 1 Tegallalang

DATA	AWAL	SIKLUS I	SIKLUS II	VARIABEL
Skor Nilai	2145	2405	2660	Hasil belajar IPA Dengan KKM = 75,00
Rata Rata Kelas	65,00	72,87	80,60	
Persentase Ketuntasan	24,24%	63,63%	100%	

Grafik 01: Grafik Histogram Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IX A Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 SMP Negeri 1 Tegallalang

Pembahasan

Data awal yang diperoleh dengan rata-rata 65,00 dengan ketuntasan belajar hanya mencapai 24,24% menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPA masih sangat rendah mengingat kriteria ketuntasan belajar siswa untuk mata pelajaran ini di SMP Negeri 1 Tegallalang adalah 75,00.

Dengan nilai yang sangat rendah seperti itu maka peneliti mengupayakan untuk dapat meningkatkan hasil belajar anak/siswa menggunakan metode/model pembelajaran berbasis masalah. Akhirnya dengan penerapan metode/model pembelajaran berbasis masalah yang benar sesuai teori yang ada, peningkatan rata-rata hasil belajar anak/siswa pada siklus I dapat diupayakan dan mencapai rata-rata 72,87. Namun rata-rata tersebut belum maksimal karena hanya 21 siswa memperoleh nilai di atas KKM sedangkan yang lainnya belum mencapai KKM. Sedangkan prosentase ketuntasan belajar mereka baru mencapai 63,63%. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan metode/model pembelajaran berbasis masalah belum maksimal dapat dilakukan disebabkan penerapan model/metode tersebut baru dicobakan sehingga guru masih belum mampu melaksanakannya sesuai alur teori yang benar.

Pada siklus ke II perbaikan hasil belajar siswa diupayakan lebih maksimal dengan peneliti membuat perencanaan yang lebih baik, menggunakan alur dan teori dari metode/model pembelajaran berbasis masalah dengan benar dan lebih maksimal. Peneliti giat memotivasi siswa agar giat belajar, memberi arahan-arahan, menuntun mereka untuk mampu

menguasai materi pelajaran pada mata pelajaran IPA lebih optimal. Akhirnya dengan semua upaya tersebut peneliti mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus II menjadi rata-rata 80,60 dengan presentase ketuntasan mencapai 100%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan yang sangat signifikan. Upaya-upaya yang maksimal tersebut menuntun pada suatu keberhasilan bahwa model/metode pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Tegallalang pada semester I tahun pelajaran 2017/2018.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan semua hasil analisis data yang telah dilakukan dengan melihat hubungan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan dan semua hasil pembahasan. Dari hasil refleksi yang telah disampaikan dengan melihat semua data yang telah dipaparkan, dapat disampaikan bahwa pencapaian tujuan penelitian di atas dapat dibuktikan dengan argumentasi sebagai berikut;

1. Dari data awal ada 25 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan pada siklus I menurun menjadi 12 siswa dan siklus II tidak ada siswa mendapat nilai di bawah KKM.

2. Nilai rata-rata awal 65,00 naik menjadi 72,87 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 80,60.
3. Dari data awal siswa yang tuntas hanya 8 orang sedangkan pada siklus I menjadi lebih banyak yaitu 21 siswa dan pada siklus II sebanyak 33 siswa.

Paparan di atas membuktikan bahwa model/metode pembelajaran berbasis masalah dapat memberi jawaban sesuai tujuan penelitian ini yaitu dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Tegallalang pada semester I tahun pelajaran 2017/2018. Semua ini dapat dicapai karena model/metode pembelajaran berbasis masalah sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan siswa aktif, antusias dan dapat memahami materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.

Saran

Berdasarkan temuan yang sudah disimpulkan dari hasil penelitian, dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran dalam bidang studi dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi guru IPA, apabila mau melaksanakan proses pembelajaran penggunaan model/metode yang telah diterapkan ini semestinya menjadi pilihan dari beberapa

DOI:

model/metode yang ada mengingat model/metode ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi peneliti lain, walaupun penelitian ini sudah dapat membuktikan efek utama dari model/metode pembelajaran Berbasis masalah dalam meningkatkan hasil belajar, sudah pasti dalam penelitian ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dilakukan, oleh karenanya disarankan kepada peneliti lain yang berminat meneliti topik yang sama untuk meneliti bagian-bagian yang tidak sempat diteliti.
3. Bagi pengembang pendidikan, selanjutnya untuk adanya penguatan-penguatan, diharapkan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan guna memverifikasi data hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arnyana, Ida Bagus Putu. 2004. *Pengembangan Perangkat Model Belajar Berdasarkan Masalah Dipandu Strategi Kooperatif serta Pengaruh Implementasinya Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Sekolah*

Menengah Atas pada Pelajaran Ekosistem. Disertasi. UNM.

Barrows. 1996. *Problem Based Learning Medicine Beyond.* New Direction for Teaching and Learning. Jossey -Bass Publis!

Barrows. U.S. & Myers.A.C. 1993. *Problem Based Learning in Second School.* Unpublished Monograph. Springfield. II: Problem Based Learning Institute. Lanphier High School and Southern Illionis University Medical School.

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Standar kompetensi mata pelajaran IPA.* Jakarta: Dirjen Pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Standar Pendidikan Nasional No.19.* Jakarta: Dirjen Pendidikan

Fagotsky, Robin. 1997. *Problem-Based Learning and Other Curriculum Models for the Multiple Intelligences Classroom.* Australia: SkyLight.

Gallagher, Shelagh A & Stepien. William J. 1995. *Implementing Problem Based Learning in Science Classroom.* School Science and Mathematic.

Ibrahim, M. dan Mohamad Nur. 2000. *Pengajaran Berdasarkan Masalah. Pusat Sains dan Matematika Sekolah.* Program Pascasarjana UNESA: University Press.